

Sosyokrasi El Kitapçığını Rehber Edinerek Ne Yapabiliriz? Nasıl Yapabiliriz Sorularına Cevap Bulma Çalışması

Bir dernek, bir iş yeri, bir birim veya bir konu alanı için karar alma ve uygulama süreçlerini düzenleyen vizyon, misyon, hedef, politika, standart vb. temel dayanakların ne olduğunu anlamak ve bir uygulamasını yapmak için **Sosyokrasi El Kitapçığını** rehber olarak kullandık.

Kendimize ne yapmak istiyoruz? ve nasıl yapabiliriz? sorularını sorduk. Cevabımız: **Geleceğimiz için şuan sahip olduğumuz potansiyelleri doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz.** Temel sorularımız ise potansiyelimizi hangi bağlamda kullanacağımızı bulmak ve potansiyelimizi nasıl kullanacağımızı belirlemek üzerine oldu. Örneğin potansiyelimizi kullanmak istediğimiz yapı içerisinde bir fikir kulübüne veya gönüllü bir faaliyete katılan bir bireyin kendini nasıl tanımlayacağı, değerlerinin neler olacağı, nasıl katkı sunulabileceğini belirlemek, olası belirsizlik ve karmaşıklığın önüne geçeceğini düşündük.

Bu yazı, el kitapçığında yaptığımız çalışmaları yazıya geçirmemiz tavsiye edildiği için yazıldı. El kitapçığında geçen yazılar italik olarak alıntılıdır. Alıntılar hakkında yaptığımız tartışma ve maddelerde biçimlendirme yapılmadı. Bu yazıyı 2023 yılında Umut ve Erdem'in tartışmalarının yazıya geçirilmiş şekli olarak da okuyabilirsiniz.

El Kitapçığının Amacı

https://dernek.baskabirokulmumkun.org/wp-content/uploads/2022/10/sosyokrasi_kitapcigi.pdf

Sosyokrasi, birer birer atılan adımlarla radikal ya da büyük bir değişim gereksinimi olmadan organizasyonunuzun karşılaştığı tüm karmaşıklık ve zorlukları yöneterek amacınıza doğru ilerlemesini sağlar.

Tüm sosyokratik düzeni hemen kurmak zorunda değilsiniz. En çok ihtiyacınız olan alandan/konudan başlayın; bu konuyu düzenledikten sonra bir sonrakine geçin ve böylece adım adım kendi istediğiniz hızda becerilerinizi geliştirin. Sosyokrasi organizasyonun iş yapmasına dair kolay prensipler ve mekanizmalar bütünüdür. Bu kısa dökümanda Sosyokrasinin temel kavram, prensip ve mekanizmalarını aktaracağız.

Amaç cümlesinde değinildiği gibi tüm sosyokratik düzenin tamamını kurma veya sosyokratik bir düzen kurmayı hedeflemedik. Bilgi ve deneyimimizle bir çerçeve çizmek için bir araya geldik. Bu çerçevede odağımızı el kitapçığındaki etken, alan, vizyon, misyon, hedef ve değer yazma üzerinde tuttuk. Şimdi bu başlıkların ne olduğunu ve tartışmalarımızı aktaracağız.

ETKENLER; *kişisel ya da grup olarak bir şeyi yapmamızı sağlayan itici faktörlerdir.*

Etkenler, hedefler, amaçlar, misyon ve vizyonun belirlenmesinde öncelikle tespit edilmesi gereken ve merkezi konumda yer alan, tüm eylem ve seçimlere güç veren faktörlerdir. Etkenler zamanla değişebilirler; bu yüzden zaman zaman “bunu neden yapıyoruz?” ya da “bu bizim işimiz mi?” ya da “bunu yapmaya hala ihtiyaç var mı?” gibi soruları sormak faydalıdır. Sosyokratik düzenin tüm yapı ve aşamalarında etkenleri hatırlamak ve referans almak çok kritiktir: “Neyi, neden yapıyoruz?”

Potansiyelimizi doğru bir şekilde kullanmayı şimdilik bir şey (bu şey belki bir formül beki bir fikir kulübü olabilir) olarak tanımladık. Ne yapmak istiyoruz ve nasıl yapabiliriz sorusunun cevabındaki potansiyelimizi anlamaya çalıştık. Birkaç faktör (yakın ve uzak çevremiz ile eğitim, iş ve özel geçmişimiz potansiyelimizi oluşturan faktörler) ile çerçevlendirdiğimiz anlam arayışını, ortak amaca yol açan etken olduğunu varsaydık.

Mevcut bilgi ve deneyimlerimiz ile bu faktörleri ortak bir kümede düşündüğümüzde potansiyelimizi kullanabileceğimiz alanın eğitim olacağını değerlendirdik. Ancak eğitim alanını; iş, bilim, sanat, ekonomi vb. kategori olarak değerlendirmedik. Eğitimin birçok disiplinden faydalanması bize yaşamla özdeş göründü. Felsefe, psikoloji, sosyoloji, pazarlama gibi birçok alan eğitimin varsayımlarının oluşmasına, ilke ve kuramların gelişmesine yardımcı olmuş. Yaşamımız içerisinde de karar alma ve bir işi gerçekleştirme sürecinde eğitim alanının gelişmesine yardımcı olan disiplinler bulunmakta. Aynı zamanda bir kültürün aktarılması, bir işin nasıl yapılacağı ve düşünmeyi öğrenmek için çevreyi, kurumları veya kaynakları kullanmak, eğitimin hayatımızın her alanında olduğunu gösteriyor. Bu durum bizler için bir kabulü doğurmakta. Bir mesleği icra eden bir bireye insanın nasıl öğrendiği hakkında bilgi ve becerisi olmadan programlı bir öğretim yapmasını isteyemeyiz. Kabulümüz tam olarak burada doğmakta; iyi bir insan olmak, sosyalleşmek ve öğrenmek için insan kaynağını bir sınırlı bir alan olan kuruma ve hedefleri doğru insan kaynağı yetiştirmekle uyumlu olmayan öğretim programlarına sığdırmak eğitimi yani yaşamı sınırlamaktır. Bu bağlamda bir eğitimle

gerçekleşen kültür aktarımı ve bir mesleği öğrenme, birçok alanda insan kaynağını, öğretmeyi öğrenmesine yardımcı olabilmesi tartışmamızın kırılımını oluşturdu.

Sonuç olarak belirlediğimiz Etken: Öğretmeyi öğrenmek isteyenlere yol açmak

ALANLAR, bir organizasyonun içinde etki, aktivite ve karar alma süreçleri olan ayrı bölümlerdir.

Tüm alanlar bir organizasyonun genel alanı içinde yer alır. Alanların belirli sınırları vardır ve bu sınırlar açıkça birbirinden ayrıdır. Diğer alanlarla birbirlerini kapsamaz veya birbirlerine karışmazlar. Her Alanda görev alan grubun, yani çemberin (aşağıda geleceğiz), kendine ait bir sözleşmesi ve seyir defteri olması gerekir.

Sözleşmede çemberin vizyonu, misyonu, hedefleri, temel sorumlulukları, kaynakları, kısıtları, çembere giriş-çıkış kriterleri, kimin ne süreyle ne rol aldığı, rol seçim tarihleri, değerlendirme kriterleri ve periyotları gibi temel verilerin hepsi yer almalıdır. Ayrıca çemberde yapılan toplantı notları, tutanağı ve kararları bu sözleşmenin devamına veya ayrı bir seyir defterine not kaydedilmelidir. Bu bilgi biriktirme eylemi hem şeffaflık hem de verimlilik açısından organizmayı güçlendirecektir.

Bir alanın sözleşmesinde mutlaka şu öğeler olmalıdır:

Etken (bu alanın varoluş sebebi ne?)

Vizyon, Misyon

Hedefler

Temel sorumluluklar (ne yapmakla mükellef?)

Sınırlamalar (bütçe, kaynaklar, zaman, vs.)

Rol tanımları ve seçim kriterleri

Geribildirim mekanizması

Süreler (roller için)

Alan Adı	Değerlendirme
Tarih/Sürüm	Dönemi(rol için)
Ana Etken
Temel Sorumluluklar
Sınırlamalar	-gerekli/tercihi beceriler,nitelikler, deneyimler -kaynaklar,bütçe -zaman ayrılacaklar
Değerlendirme Kriteri

Önceki sözleşmeler ve varsa kararlar (sözleşmenin ekine işlenebilir, ya da seyir defterinde bulunabilir)

Belirlediğimiz etkenden yola çıkarak Alanı **eğitim** olarak belirledik. Eğitim alanının altında farklı alanlar zaman içerisinde oluşacaktır. Şimdilik eğitim alanı üzerine sözleşmede yer alan maddeleri oluşturmaya çalışacağız. Alan sözleşmesi hakkında Öğrenme Tasarımları derneğinden örnek bir çalışmayı bu yazının sonuna ekledik. [Örneğe Git](#)

Vizyon:

Vizyon ilham verir organizasyonun “neden”i, varlık sebebidir. Dışsaldır (daha geniş topluluk) ve gelecektedir. Kısaca organizasyonun hayalidir. Bu hayal, yani vizyon, grubun değerlerini temel alır.

Misyon:

Misyon, vizyonu ortaya koymak için gerçekleştirme eğiliminde olduğu eylemlerin “büyük resmi”dir. Vizyonun aksine, Misyon gruba içseldir (dışsal değildir) ve şimdidedir (gelecekte değil). Misyon, Vizyona göre daha odaklı ve spesifikdir.

Belirlediğimiz vizyon: **Herkesin öğretmeyi öğrenmesi, Belirdiğimiz misyon: Eğitim sorunlarını tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen ve bu tutumu çevresine yaymaya hevesli insanlar olmak**

Hedefler:

HEDEFLER (süreğiden kazanımlar) somut ve spesifiktir. Organizasyon katkıda bulunduğu veya şirketin hizmet verdiği kişiler için yaptığı, ürettiği veya onlara sağladıklarıdır.

ÖRNEK 3 BBOM DERNEĞİ

Vizyon:

Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları

Misyon:

Eğitim alanında BBOM Modeli ile çocukların öncelikli yararını gözeterek katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturmak, oluşmasına ilham olmak ve onları desteklemek

Hedefleri:

BBOM Modelinin 4 eksenine ilgili araştırma ve geliştirme yapar. BBOM Modeline uygun materyal üretir, geliştirir. BBOM Modelinin uygulanmasını ve yaygınlaşmasını destekler. Öğretmenleri BBOM Modelini yaygınlaştırma yönünde destekler. İyi uygulama örneklerini toplar, doküman eder. Eğitimde değişime ve dönüşüme katkı sağlayacak organizasyonlar yapar. Türkiye ve dünyadaki alternatif eğitim çalışmaları yapan kişi ve kurumlarla temas kurar, iş birliği yapar ve ortaklıklar kurar. Savunduğu ve desteklediği değerleri yaşatacak yöntem ve araçları öğrenir, geliştirir, uygular ve BBOM bileşenleri ile paylaşır.

,Belirlediğimiz hedefler:

- Sosyokrasi vb. yapı geliştirmek: Belirli ilke ve değerlere göre karar alabilen ve uygulayabilen bir yaklaşım belirlemek veya geliştirmek
- Bir platform geliştirmek: İletişimi sağlamak, arşiv oluşturmak, iş takibi yapmak amacıyla çevrim içi bir platform geliştirmek
- Dokümanlaştırma yapmak: Herkesin öğretmeyi öğrenme amacıyla paylaşacağı kaynağı veya kişisel hikayesini belirli bir yapıyla paylaşmak. Örneğin: bir araştırma sonucunu paylaşırken sadece kaynağın kendisini paylaşmak yerine, paylaşan kişi kaynağın amacını, değiştirmek istediği bölümleri, vizyona olan katkısını kendi görüşleriyle paylaşarak yayınlaması
- Kurallı bir topluluk: Bu hedef adı içeriğini karşılamayabilir. İçerik, platforma dahil olmak isteyen herkesin etken, vizyon, misyon, değer gibi dayanakları okuyup görüşlerini yazması zorunlu tutma. Bu görüşlere belirli sayıda kişilerin geri bildirim vermesi. Geri bildirimleri belirli aralıklara temel dayanakları düzenleme.

Değerler

Değerler davranışlara yön veren prensiplerdir.

Değerler eylemin kapsamını ve etik çerçevesini tanımlarlar. Bir grup beraber bir eylemsellik içine girecek ise kolektif bir şekilde işbirliklerinin çerçevesini çizecek değerlerini belirlemeyi tercih edebilirler. Sosyokrasi bu adımı vurguyla önermektedir “yaptığımız işleri hangi değerler ekseninde yapıyoruz? Attığımız tüm eylemlerimiz (karar, ilişki, görev, hedef, vs.) hangi değerlerle uyumlu olmalı? Bizi birbirimizle hangi değerler ortaklaştırıyor?”. “x süre boyunca beraber çalışırken hangi değerler etrafında çalışacağız?” “Beraberliğimizde, karar alırken bize hangi değerler referans noktası olacak?” Bazı konularda açık ve daha önceden yapılmış “anlaşmalar / kararlar” olmasa bile “değerlerimiz” bize rehberlik edebilecek güçte prensiplerdir.

Değerleri baştan belirlemek bir organizasyonun iç verimliliğini, uyum ve ahengini destekleyen bir stratejidir. Potansiyel yanlış anlaşılmaları / anlaşmazlıkları azaltır; Kararlar ile eylemler arasındaki tutarlılığı sağlar; bu değerlere inanan yeni/başka insanları organizasyona çeker. Değerlerin de tespit edilmesi, daha da ötesi bu değerlerde net bir şekilde ortaklaşılması, kritik bir gerekliliktir. Bununla beraber sosyokraside her konuda olduğu gibi değerler konusu da sürekli gözden geçirilmeye ve güncellemeye açık prensiplerdir.

ÖRNEK**2017-2018 BBOM Derneği Genel Çember Değerleri**

Bir yıl boyunca birlikte yapacağımız çalışmalarda;

Eşdeğerlilik: Herkesin fikrinin ve mevcudiyetinin aynı değer-
de olması. (Eşitlik değil, eşdeğerlilik)

Yaratıcılık: Yaratıcı olmak, buna alan açmak

Çeşitlilik: Farklılıklara açık olmak, çeşitliliği gözetmek.

Açıklık: Yeni fikirlere, önerilere açık olmak

Dayanışma: Genel çember içinde birbirine alan açmak,
alan tutmak ve destek olmak

Kabul: Halimizi olduğu gibi, şefkatle kabul etmek

Şiddetsizlik: Yapılan işlerde ve kurulan ilişkilerde şiddetsiz
yollar benimsemek

Şeffaflık: Yaptığımız tüm eylemlerin öncelikle BBOM Toplulu-
ğu içinde olmak üzere görünür olması

Netlik: Tüm işlerin herkes tarafından anlaşılır şekilde açık
olması.

Tutarlılık: Yapılan işlerin özünde kalarak, vizyona, misyona,
hedeflere ve değerlere uyumlu olarak yol alma

Verimlilik: Emegi değerli kılacak şekilde, etkin çalışma.

Coşku/canlilik: Yaptığımız işleri heves ve coşku ile yapma,
yokluğu halinde birbirimize bu konuda motivasyon sağlama,
yaptığımız işlerde topluluk olmanın keyfini de ihmal etmemek

Sebat: Süreç odaklılığa da açık olmakla beraber bir işi
sonuna kadar sürdürmek için irade koymak.

Sürekli Öğrenme: Süreç boyunca öğrenmeyi, öğrenmenin
devamlılığını değerli kılmak

Özerklik: Sorumluluk alanlarımız içerisinde özerk çalışmak

Birbirimize Bağlar: Yaptığımız işlerde birbirimizle veya
diğer çemberlerle olan ilişkilerimizi de göz önünde bulun-
durmak.

Sorumluluk: Hak-sorumluluk ilişkisini de gözeterek sorumluluk
almak

Doğaya saygı: Canlı hayatla bağ kurarak, doğa ile ilişkimi-
zi gözeterek, yaşama saygı ile çalışmak.

Belirlediğimiz değerler

Topluluk ilkesi: Topluluğun sürekli gelişebilir olduğunu ve bu gelişime katkı sunma bilincinde olmak.

Netlik: Açık bir şekilde bir işin veya kararın gerekçesi, nedenleri ve tanımlamaları iletişime katkı sağlar.

Özgürlük, Şiddetsizlik, Saygı, Coşku, Özeleştri, Gelişime açıklık

Alan Sözleşmesi Örneği

ARAŞTIRMA ÇEMBERİ

Gönüllü Gelişim Programı kapsamında belirlenen araştırma başlıkları hakkında diğer gönüllülerin yaptığı çalışmaların derlenerek blog yazılarına, dergi ve sosyal medya içeriğine dönüştürmek; her ay belirlenen temalarla ilgili derinlemesine araştırma yapmak, güncel bilgileri takip etmek ve yenilikçi çalışmalardan tüm gönüllüleri haberdar etmek amacıyla kuruldu.

HEDEFLER

Her çember kendi hedeflerini ekip içi toplantılarla ihtiyaçlar doğrultusunda hedefler belirleyecektir.

- Dönem boyunca belirlenen konular hakkında yapılan çalışmaları derleyerek en az 10 içerik/blog yazısı oluşturmak
- Her ay "öğrenme, oyun, yeni nesil öğrenme sistemleri, eğitimin geleceği, yeni nesil öğrenme deneyimleri vb" hakkında derinlemesine araştırmalar yaparak bir yılda en az 2 makale/ araştırma yazısı yazmak

TEMEL SORUMLULUKLAR

- Gönüllü çalışmalarında ve Öğrenme Tasarımları faaliyetleri için bilimsel çalışmalar yapmak
- Araştır görevi için hazırlanan Padlet'e girilmiş tüm yazılan değerlendirmelerini derlemek ve aylık bir bülten olarak gönüllülerle paylaşmak
- Araştırma konularından sosyal medya içerikleri ve blog yazıları oluşturmak
- Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşecek bilimsel faaliyetleri takip etmek ve Öğrenme Tasarımlarını temsilen katılımı sağlamak, bildiri sunmak

ROLLER

Ekip içi toplantılarda ihtiyaça yönelik yeni roller belirlenebilir; ya da mevcut roller revize edilebilir.

Çember Koordinatörü: Dönem boyunca araştırılacak başlıkların hazırlanmasını sağlar ve bir çalışma takvimi oluşturarak ekibi organize eder. Ekibin kolaylaştırıcılığını yapar.

Araştırma Koordinatörü: Belirlenen konular için araştırmaların yapılacağı online ve basılı yerli/yabancı kaynakların teminini ve ekiple paylaşılmasını sağlar.

Rapor Koordinatörü: Araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve verilerin bir makale/blog yazısı, bildiri ya da bilimsel yayına dönüşmesi sürecini takip eder.

Bilimsel Faaliyetler Koordinatörü: Yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleşecek öğrenme, eğitim ve oyun temalı konferans, seminer, fuar gibi faaliyetlerin araştırını ve bir faaliyet takvimi oluşturur.

İçerik Üretim Koordinatörü: Araştırma konularından her ay en az 1 sosyal medya içeriği ya da blog yazısı oluşturulmasını sağlar.

Buluşma Koordinatörü: Her ay Araştır görevi için tüm gönüllülerin buluşacağı ve araştırmalardan elde edilen verilerin sunulacağı bir toplantı ayarlar ve toplantının kolaylaştırıcılığını yapar.

Tohum Takip Koordinatörü: Padlet'e Araştır görevleri için giriş yapmış kişilerin tohumlarını aylık olarak tohum tablosuna işler.

Rapor Koordinatörü: Yapılan çalışmaların aylık raporlamalarını hazırlar ve dönem sonunda gönüllü ekiple paylaşır.

Operasyonel Roller: Çember içinde aktif rol alarak çeşitli organizasyonel ihtiyaçlarda takıma destek olur ve gözlemci olarak yer alır.

KİMLER KATILABİLİR?

Bilimsel araştırma yapabilen, araştırmacı ruha ve yüksek merak duygusuna sahip tüm gönüllülerin başvurusuna açıktır.

SÜRESİ

Bu çember 10 ay boyunca aktif bir şekilde çalışır.

KARARALMA

Tüm çember ekibi ayda en az 1 kere toplanarak çember faaliyetlerini geliştirme ve karar alma toplantısı düzenler. Kararlar rapor koordinatörü tarafından yazılarak tüm gönüllülerle paylaşılır.

GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

4 ayda bir çember faaliyetleriyle ilgili olarak tüm gönüllülerden geri bildirim alınır ve geri bildirimler üzerinden iyileştirme çalışmaları yapılır.